

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYVC COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2023

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Burkhanova Ma'mura Gulyamovna EDUCATION AS IMPARTIAL PART OF INTELLIGENCE.....	7
2. Бурханова Маъмура Гулямовна ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК ПОСТУЛАТ ДОБРОТЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ).....	12
3. Данабаев Хуршид Напасович В УМЕНЬШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ.....	17
4. Maxmudova Aziza Nugmanovna ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOETIKANING FAN VA ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI.....	25
5. Султанова Гулноза Сабиловна КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ).....	30
6. Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich GLOBAL O'ZGARISHLAR DAVRIDA AXBOROT OLAMIDAGI YOT VA ZARARLI G'OYALARNING KO'RINISHLARI.....	38
7. Джуракулов Хусан Анварович ЗАМОНАВИЙ ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	44
8. Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОЙЛАДАГИ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	53
9. Кузиев Нодир Абдусалимович ЯНГИ ИПАК ЙУЛИ. ЎЗБЕКИСТОН ҲАМДА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ: ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ.....	59
10. Наврўзова Гулчеҳра Неъматовна НАҚШБАНДИЯ ВА ҲАКИМИЯ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	64
11. Нормаматова Махсуда Нурмаматовна ИЖТИМОЙИ ХИЗМАТНИ ВИРТУАЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛЛАРИ ВА АМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	80
12. Усмонова Лайло Раҳматуллаевна ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА ЖАҲОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	87
13. Эшонкулова Нуржахон Абдуҷабборовна ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ РИВОЖИ: БАХТ-САОДАТ ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙИ-АҲЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	93
14. Jabborova Saodat Sattorovna JAMIYAT MA'NAVIY SALONIYATIGA XAVF SOLAYOTGAN OMILLAR VA ULARNING TAHLILI.....	100

Данабаев Хуршид Напасович
Узбекистан, Самарканд

В УМЕНЬШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330670>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение трудового воспитания в снижении явления бедности. Существует множество факторов, позволяющих преодолеть личностные причины бедности. Однако центральное место среди них занимает трудовое воспитание. Потому что член общества, который хочет избавиться от бедности, должен сначала захотеть работать, много работать и знать секреты эффективной работы. Учитывая это, мы сочли целесообразным остановиться на содержании, целях и задачах трудового воспитания, а также на путях его совершенствования. Под трудом понимается вид деятельности, направленный на удовлетворение материальных и духовных потребностей человека путем создания различных благ. Это основная жизнедеятельность человека. Труд не только создает необходимые для общества и его членов материальные и духовные блага, но и формирует убеждения, качества и жизненную позицию человека, определяет его образ жизни. Но каждое усилие человеческого ребенка нельзя назвать работой. Трудом могут быть признаны только те усилия, которые осознаны и осуществляются целенаправленно, заканчиваются определенным результатом и имеют общественное значение. Нет тяжелой работы, которая не направлена на определенную цель, не является продуктивной и не приобретает значения для общества.

Ключевые слова: явление бедности, трудовое воспитание, социально-экономические основы, материальные и духовные потребности, умственные и физические возможности, общественная значимость труда.

Danabayev Khurshid Napasovich
Uzbekistan, Samarkand

IN REDUCING THE SOCIAL PHENOMENON OF POVERTY IN PUBLIC LIFE THE IMPORTANCE OF LABOR EDUCATION

ANNOTATION

This article discusses the importance of labor education in reducing the phenomenon of poverty. There are many factors that make it possible to overcome the personal causes of poverty. However, the central place among them is occupied by labor education. Because a member of society who wants to get rid of poverty must first want to work, work hard and know the secrets of effective work. With this in mind, we considered it expedient to dwell on the content, goals and objectives of labor education, as well as on ways to improve it. Labor is understood as a type of activity aimed at satisfying the material and spiritual needs of a person by creating various benefits. This is the main

life activity of a person. Labor not only creates the material and spiritual benefits necessary for society and its members, but also forms the convictions, qualities and life position of a person, determines his way of life. But every effort of a human child cannot be called work. Only those efforts that are realized and carried out purposefully, end with a certain result and are of social importance can be recognized as labor. There is no hard work that is not aimed at a specific goal, is not productive and does not acquire significance for society.

Key words: the phenomenon of poverty, labor education, socio-economic foundations, material and spiritual needs, mental and physical capabilities, the social significance of labor.

Danabayev Xurshid Napasovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tadqiqotchisi

e-mail: xurshiddanabayev@gmail.com

JAMIYAT HAYOTIDA KAMBAG‘ALLIK IJTIMOY HODISASI KO‘LAMINI QISQARTIRISHDA MEHNAT TARBIYASINING AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mehnat tarbiyasining kambag‘allik fenomenini kamaytirishdagi muhim ahamiyati xususida fikr yuritiladi. Kambag‘allikni keltirib chiqarayotgan shaxsiy xususiyatdagi sabablarni bartaraf etish imkonini beradigan omillar talaygina. Biroq ular orasida mehnat tarbiyasi markaziy o‘rin tutadi. Chunki kambag‘allikdan qutulishni istagan jamiyat a‘zosi avvalo mehnat qilishni istamog‘i, mehnat qilmog‘i, samarali mehnat qilish sirlarini bilmog‘i kerak. Shuni inobatga olgan holda biz bu o‘rinda mehnat tarbiyasining mazmuni, maqsadi va vazifalari, uni takomillashtirish yo‘llariga alohida to‘xtalishni maqsadga muvofiq deb topdik. Mehnat insonning turli ne‘matlarni yaratish orqali moddiy va ma‘naviy ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan faoliyat turini anglatadi. U insonning asosiy hayotiy faoliyati hisoblanadi. Mehnat nafaqat jamiyat va uning a‘zolari uchun zarur bo‘lgan moddiy va ma‘naviy ne‘matlarni yaratadi, balki shaxs e‘tiqodi, fazilatlarini va hayotiy pozitsiyasini shakllantiradi, uning turmush tarzini belgilab beradi. Lekin odam bolasining har qanday sa‘y-harakati mehnat sifatida ta‘riflanavermaydi. Anglangan va maqsadga muvofiq tarzda amalga oshirilgan, muayyan natija bilan yakunlangan va ijtimoiy ahamiyatga molik sa‘y-harakatlarga mehnat deb tan olinishi mumkin. Biror bir maqsadga yo‘naltirilmagan, mahsuldor bo‘lmagan, jamiyat uchun ahamiyat kasb qilmaydigan yumush mehnat bo‘lavermaydi.

Kalit so‘zlar: Kambag‘allik fenomeni, mehnat tarbiyasi, ijtimoiy-iqtisodiy asoslar, moddiy va ma‘naviy ehtiyojlar, aqliy va jismoniy imkoniyatlar, mehnatning ijtimoiy ahamiyati.

KIRISH.

Jamiyatdagi kambag‘allik turfa ijtimoiy va shaxsiy xususiyatga ega sabablarga ko‘ra yuzaga kelishi kuzatiladi, shuning uchun uni kamaytirish choralari ham aynan ana shu sabablarni bartaraf etish bilan bog‘liq bo‘lmog‘i darkor. Faqat shunday yondashuvgina jamiyatdagi kambag‘allikni kamaytirishga qaratilgan sa‘y-harakatlarga ilmiy va tizimli tus beradi. Kambag‘allikni yuzaga keltirayotgan ijtimoiy sabablarni bartaraf etish uchun jamiyatda zaruriy ijtimoiy-iqtisodiy asoslar bo‘lmog‘i darkor. Barqaror iqtisodiyot, zamonaviy ijtimoiy munosabatlar bo‘lmas ekan, kambag‘allikni ham kamaytirib bo‘lmaydi. Kambag‘allikni yuzaga keltirayotgan shaxsiy sabablarni bartaraf etishning eng samarali yo‘li mehnat tarbiyasining mazmunini boyitish bilan bog‘liq. Chunki jamiyat a‘zosining mehnatga munosabatini o‘zgartirmasdan, mehnat fazilatlarini shakllantirmasdan turib, uni kambag‘allikdan xalos qilib bo‘lmaydi. Mamlakatimizda mehnat tarbiyasi mazmunini boyitishga xizmat qiladigan chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda amaliyotga tadbir etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biriga aylanmoqda. Bizningcha kambag‘allikning ijtimoiy xususiyatga ega sabablarini bartaraf etish uchun mustahkam ijtimoiy-iqtisodiy asoslarni yaratish, kambag‘allikni bartaraf etishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladigan choralarni ishlab chiqish, kambag‘allikning shaxsiy xususiyatga ega sabablarini bartaraf etish uchun mehnat tarbiyasi

mazmunini boyitish masalasi hozirgi global taraqqiyot davrida ilmiy-nazariy, falsafiy-konseptual tahlil etish zarur hisoblanadigan mavzulardan biri sanaladi.

MATERIALLAR VA METODLAR.

Kambag'allik ijtimoiy hodisasi bir necha asrlardan buyon turli kontekstlarda o'rganib kelingan. Shu jumladan, xorijlik olimlarni G.Spenser [Спенсер, Г. 1818], P.J.Prudon [Прудон, П.Ж. 1908], E.Giddens kambag'allikni jamiyat taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuch sifatida talqin qildilar [Гидденс Э. 1992: с.107]. Bu olimlar muammoni sotsial-darvinistik yondashuv asosida tahlil etdilar. Shuningdek, J.Russo, G.Babef, K.Marks, F.Engels kabi olimlar mazkur masalaga egalitaristik yondashib, uni adolatsiz ishlab chiqarish munosabatlari va moddiy ne'matlar taqsimotidagi nomuvofiqliklar natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy holat sifatida ta'rifladilar. F.Le-Ple, Ch.But, S.Rauntri esa kambag'allikni ijtimoiy illat sifatida tavsiflab, uning yechimi yuzasidan statistik-sotsiologik yondashuvni ma'qulladilar. Shu bilan birga, kambag'allik ijtimoiy hodisa sifatida bugungi kunda ham xorijda keng tadqiq etilmoqda. Xususan, P.Abramovich, P.Alonso, Dj.Aponte, M.Aregavi, A.Barrett, R.Bergkvist, L.Berjeron, R.Lal, O.Lyuis, Ye.Tambo, E.Xater, R.Sibulskis, Dj.Chen, X.Chjou F.Le-Ple, Ch.But, S.Rauntri esa kambag'allikni ijtimoiy illat sifatida tavsiflab, uning yechimi yuzasidan statistik-sotsiologik yondashuvni ma'qulladilar. Shu bilan birga, kambag'allik ijtimoiy hodisa sifatida bugungi kunda ham xorijda keng tadqiq etilmoqda. Xususan, P.Abramovich, P.Alonso, Dj.Aponte, M.Aregavi, A.Barrett, R.Bergkvist, L.Berjeron, R.Lal, O.Lyuis, Ye.Tambo, E.Xater, R.Sibulskis, Dj.Chen, X.Chjou asarlarida uning umumsayyoraviy muammoga aylanishi sabablari, oqibatlarini, bartaraf etish yo'llariga doir ahamiyatli mulohazalar bayon etiladi. MDH mamlakatlarida ham mavzuga doir qator diqqatga sazovor ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Jumladan, mazkur tadqiqotlar natijasida tayyorlangan S.A.Abramov, Ye.I.Beglova, V.N.Bobkov, Ye.V.Burlakova, N.D.Vavilina, O.V.Voronkova, I.V.Golubenko, M.N.Davletshina, M.Desyatkina, V.V.Petuxov, Ye.Rumyanseva, Ye.V.Faxrutdinova, L.M.Xusnutdinovlarning ilmiy ishlarida kambag'allik fenomenining ijtimoiy-madaniy aspektlari, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy-madaniy jarayonlarning kishilar turmush darajasiga ta'siri ochib berilgan. Mamlakatimizda kambag'allik muammosiga, avvalo, davlat rahbari tomonidan e'tibor qaratilishi ilmiy jamoatchilikning ham mazkur masalaga yondashuvini oshirdi. Shu munosabat bilan keyingi yillarda qator ilmiy ishlar e'lon qilindi. Xususan, B.Usmonov, M.Pardayev, O.Pardayev, K.Uzakov, M.Qirg'izboyev, R.Hasanovlarning ilmiy ishlarida kambag'allik muammosining mohiyati va omillari, uni qisqartirish yo'llari haqida mulohaza yuritiladi. Mazkur tadqiqotlarda kambag'allik muammosiga asosan iqtisodiy muammo sifatida yondashilib, uning yechimida aholi bandligini oshirish masalasi, bu hodisani prognoz qilish ko'rsatkichlari va omillari tahliliga asosiy e'tibor qaratiladi. Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar diqqatga sazovor, biroq, kambag'allik o'ta murakkab va ko'paspektli ijtimoiy muammolar turkmiga kiradi. Shu boisdan kambag'allik ijtimoiy hodisasining mazmuni va mezonlari, sabablari va oqibatlarini ijtimoiy-falsafiy nuqtai-nazardan ochib berish, mavzuga doir nazariy bilim va xulosalarni real voqelik bilan qiyoslash masalasi hanzuga qadar o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Biz o'z tadqiqotimizda aynan shu masalalarga e'tibor qaratamiz.

Tadqiqotda ta'riflash va tasniflash, qiyosiy tahlil va umumlashtirish, induktiv va deduktiv xulosa chiqarish, tizimli tahlil kabi usullardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Zaruriy ijtimoiy-iqtisodiy asoslarning yaratilishi kambag'allik muammosini hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Biroq shuning bilan masala o'z-o'zidan hal bo'lib qolavermaydi. Chunki kambag'allik nafaqat ijtimoiy xususiyatga ega bo'lgan, balki shaxsiy xarakterdagi omillarning ham oqibatidir. Kambag'allik ko'lamini kamaytirishda ijtimoiy xususiyatdagi sabablarni bartaraf etish naqadar zarur bo'lsa, shaxsiy xususiyatga ega sabablarga ta'sir ko'rsatish ham shu qadar ahamiyatlidir. Boshqacha aytganda, kambag'allik muammosini yechish uchun nafaqat jamiyatdagi shart-sharoitlarni, balki shaxs ma'naviy qiyofasini, dunyoqarashini o'zgartirish zarur bo'ladi. Kambag'allikdan xalos bo'lish shart-sharoitlarini jamiyat yaratadi, biroq shaxsning o'zi ham buni astoydil istamog'i, unga intilmog'i shart.

Kambag'allikni keltirib chiqarayotgan shaxsiy xususiyatdagi sabablarni bartaraf etish imkonini beradigan omillar talaygina. Biroq ular orasida mehnat tarbiyasi markaziy o'rin tutadi. Chunki kambag'allikdan qutulishni is-tagan jamiyat a'zosi avvalo mehnat qilishni istamog'i, mehnat qilmog'i, sama-rali mehnat qilish sirlarini bilmog'i kerak. Buningsiz uning turmushi fa-rovonligini ta'minlab bo'lmaydi. Shuni inobatga olgan holda biz bu o'rinda mehnat tarbiyasining mazmuni, maqsadi va vazifalari, uni takomillashtirish yo'llariga alohida to'xtalishni maqsadga muvofiq deb topdik.

Mehnat insonning turli ne'matlarni yaratish orqali moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan faoliyat turini anglatadi. U insonning asosiy hayotiy faoliyati hisoblanadi. Mehnat nafaqat jamiyat va uning a'zolari uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlarni yaratadi, balki shaxs e'tiqodi, fazilatlarini va hayotiy pozitsiyasini shakllantiradi, uning turmush tarzini belgilab beradi. Lekin odam bolasining har qanday sa'y-harakati mehnat sifatida ta'riflanavermaydi. Anglangan va maqsadga muvofiq tarzda amalga oshirilgan, muayyan natija bilan yakunlangan va ijtimoiy ahamiyatga molik sa'y-harakatlariga mehnat deb tan olinishi mumkin. Biror bir maqsadga yo'naltirilmagan, mahsuldor bo'lmagan, jamiyat uchun ahamiyat kasb qilmaydigan yumush mehnat bo'lavermaydi.

Jamiyat a'zosining mehnati aqliy yoki jismoniy turda sodir bo'ladi. Aqliy mehnat odatda ma'lum axborotni qabul qilish, uni qayta ishlash bilan bog'liq vazifalardan tarkib topadi. U turli korxonalar va tashkilotlarni boshqarishda, texnologik jarayonlarni yo'naltirishda, ijodiy faoliyatda, o'quv-ma'rifiy va tibbiy ishlarda namoyon bo'ladi. Aqliy mehnat insonning barcha intellektual va emotsional imkoniyatlarini butkul safarbar qilishni taqozo etadi. Uning har qanday shakli muayyan ma'naviy ne'mat va qadriyatlarining vujudga kelishi bilan yakun topadi. Jismoniy mehnat insonning jismoniy imkoniyatlari evaziga amalga oshiriladi. Bu imkoniyatlarning sarflanishi me'yoriga qarab uni yengil va og'ir jismoniy mehnatga tasniflash mumkin. Shuningdek, jismoniy mehnat dinamik va statik xarakterga ega bo'ladi. Dinamik mehnat muttasil harakatlanishni talab etsa, statik mehnat turli funksiyalarni bir ish joyida amalga oshirishni taqozo qiladi. Jismoniy mehnat inson turmushi uchun zarur bo'lgan moddiy ne'mat va qadriyatlarining yaratilishi bilan nihoyalanadi.

Inson mehnatini shartli ravishdagina aqliy va jismoniy turlarga tasniflash mumkin. Chunki ular bir-biri bilan o'zaro aloqadordir. Har qanday aqliy mehnat ma'lum darajada jismoniy hatti-harakatlarni, har qanday jismoniy mehnat esa aqliylik komponentlarini talab qiladi. Masalan, yozuvchi muayyan g'oyalarni o'zida aks ettirgan asarni yaratish uchun turfa jismo-niy harakatlarni amalga oshirishi, ishchi biror bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun mazkur jarayonni avvaldan puxta fikrlab olmog'i lozim. Shuning uchun mehnatni qaysi maqsadga, qanday natija olishga yo'naltirilganiga qarab aqliy yoxud jismoniy mehnatga tasniflash mumkin.

Mehnat tarbiyasi jamiyat a'zosini ana shunday aqliy yoki jismoniy mehnat bilan samarali shug'ullanishga tayyorlaydi, buning uchun zarur bo'lgan mehnat qobiliyatlarini shakllantiradi. *Mehnat tarbiyasi – ijtimoiy tarbiyaning muhim sohasi bo'lib, insonda mehnat qilish ehtiyojini, mehnatga oqilona munosabatni, ongli va maqsadli ravishda mehnat qilish malakasini shakllantirishga qaratilgan tarbiyaviy jarayondir.* Ta'rifning o'ziyoq mehnat tarbiyasining ijtimoiy ahamiyatini anglab olish imkonini beradi. Mehnat tarbiyasi:

- mehnat qilish ehtiyojini shakllantiradi, mehnatni inson uchun kundalik zaruriyatga aylantiradi, dangasalik, tekinxorlik, boqimandalik kabi illatlardan sug'urta qiladi;
- o'z ehtiyojlarini mehnat yordamida qondirishga o'rgatadi, noqonuniy, axloqsiz yo'llar bilan daromad topishdan o'zini tiyishga, o'zgaralar haqidan hazar qilishga, halol mehnatni turmush farovonligini ta'minlovchi yagona manba sifatida baholashga undaydi;
- aqliy va jismoniy imkoniyatlarini rivojlantiradi, barcha intel-lektual salohiyati va qobiliyatlarini, jismoniy kuch-quvvati va energiyasini mehnatga sarflashga ko'niktiradi;
- mehnatga oqilona munosabatda bo'lishga odatlantiradi, mehnat jara-yonini to'g'ri tashkil qilish, uni puxta rejalashtirgan holda amalga oshirish malakasini vujudga keltiradi;
- maqsadli ravishda mehnat qilish malakasini vujudga keltiradi, o'z mehnatining aniq maqsadlarini belgilash va barcha faoliyatini shu maqsadga bo'ysundirish tajribasini qaror toptiradi;

- mehnatning ijtimoiy ahamiyatini anglab yetish imkonini beradi, o‘zi tanlagan kasb-kor, faoliyat turining jamiyat uchun qadrliligi darajasini tushunishga undaydi;
- har qanday mehnatni qadrlashga, mehnat faoliyati bilan mashg‘ul bo‘l-gan kishini ulug‘lashga, mehnatdan yiroq kishiga tanqidiy munosabatda bo‘-lishga o‘rgatadi.

Maqsadga muvofiq va uslubiy jihatdan to‘g‘ri tashkil qilingan mehnat tarbiyasining eng asosiy natijasi va uning samaradorligini belgilovchi mezon mehnatsevarlikdir. Mehnatsevarlik - mehnat qilish ehtiyojining shakllanganligini, mehnatga oqilona munosabatning qaror topganligini, unga to‘g‘ri yondashuvning mavjudligini ko‘rsatuvchi fazilatlar yig‘indisidir. Ayrim ilmiy manbalarda mehnatsevarlik nafaqat insonning mehnatga muno-sabatini ifodalovchi kategoriya, balki uning axloqiy qiyofasini tavsiflovchi tushuncha sifatida ham ta’riflanadi [Чернецов, Р.И. 2001: 13]. Darhaqiqat, shaxsning faolligi, mas’uliyatliligi, halolligi, vijdonliligi, intizomliligi mehnatsevarlikda mujassam bo‘ladi. Biroq alohida tarzda olingan xislat mehnatsevarlik ifodasi bo‘lavermaydi. Masalan, o‘z kasbini sevmagan inson ham xizmat funksiyalarini intizom bilan ijro etishi mumkin. Shuni nazarda tutgan holda A.S.Makarenko: Har qanday yumushni bajonudil bajaradigan bolalar bor, lekin ular buni qiziqmay, yoqtirmay, o‘ylamay, zavqlanmay ijro etadilar. Ular ta’nalardan xalos bo‘lish uchungina mehnat qiladilar,- deb yozgan edi [Макаренко А.С. 1957: с. 404]. Bunday mehnatni mehnatsevarlikning namoyon bo‘lish shakli sifatida e’tirof qilish qiyin, albatta. Mehnatsevarlik alohida olingan fazilat emas, u yuqorida qayd qilingan fazilatlarining murakkab majmuidir.

Mehnatevarlik, bundan tashqari, insonni kambag‘allikdan sug‘urta qiluvchi muhim omildir. Chunki bunday fazilatlarga ega bo‘lgan shaxs har qanday sharoitda ham mehnatdan qochmaydi, o‘z mehnatini halol va tartibli ra-vishda amalga oshiradi. Eng muhimi, mehnatsevar inson o‘z kasbiy mahoratini muttasil oshirib boradi, hatto bo‘sh vaqtini ham shu maqsadga bo‘ysundiradi. Mahorat oshgani sayin uning o‘z turmushi farovonligini yuksaltirish imko-niyatlari kengaya boradi. Binobarin, xulosa qilish mumkinki, mehnatsevarlik farovon turmushning bosh manbai, uning tanqisligi esa turmush darajasini tushiruvchi, oxir-oqibatda kambag‘allikni vujudga keltiruvchi asosiy sabablardan biridir.

O‘zbekistonda tarixiy taraqqiyotning barcha davrlarida turli bosqichlarda mehnat tarbiyasi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Ayniqsa, oilalarda farzandlarni mustaqil hayotga tayyorlashning asosiy omili mehnat tarbiyasi bilan bog‘langan, ularda mehnat qobiliyatlarini rivojlantirish, kasb-hunarga tayyorlash alohida diqqat markazida bo‘lgan. Qishloq va mahallalarda o‘tkazilgan mehnat tadbirlari (hasharlar, jamoaviy yig‘im-terim ishlari va h.k.) nafaqat ijtimoiy-maishiy, balki tarbiyaviy ahamiyat ham kasb qilgan. Hatto kishilarning jamiyatdagi o‘rni, shaxs sifatida kamol topganligi avvalo mehnat fazilatlarining shakllanganligi darajasiga qarab baholangan.

Biroq keyingi yillarda bu borada qator muammolar vujudga kelmoqda. Xususan, mehnat tarbiyasi jarayonidagi tizimlilik va uzluksizlik buzilmoqda. U insonning butun umri mobaynida davom etadigan tarbiyaviy ta’sir sohasi bo‘lmay qolmoqda. To‘g‘ri, aksariyat oilalarda hanzuga qadar bolani murg‘akligidanoq mehnat qilishga odatlantirishga e’tibor qaratib kelinmoqda. Biroq ta’lim dargohlaridagi mehnat tarbiyasi tarbiyaviy ta’sirning boshqa yo‘nalishlari va sohalari soyasida qolib ketdi. Qishloq va mahallalarda amal-ga oshirilayotgan mehnat tadbirlari tarbiyaviy funksiyalarni bajarmayapti. Ayniqsa, bu tadbirlarga yoshlarni tarbiyaviy maqsadlarda jalb qilish ishlarini qoniqarli baholab bo‘lmaydi. Buning ustiga, keyingi yillarda joylarda mehnat tarbiyasi tadbirlarini majburiy mehnat sifatida baholash hollari ko‘paymoqda. Natijada mehnat tarbiyasining kambag‘allik ko‘lamini kamaytirishdagi keng imkoniyatlaridan foydalanilmayapti. Mavjud muammolardan kelib chiqqan holda mehnat tarbiyasi samarasini oshirish, uni tom ma’noda kambag‘allikni kamaytirishga xizmat qiladigan omilga aylantirish uchun quyidagilarga e’tibor berish zarur, deb hisoblaymiz:

*Birinchi*dan, uzluksiz mehnat tarbiyasi tizimini yaratish kerak. Ma’lumki, har qanday tarbiyaviy ta’sir tizimli ravishda amalga oshirilmog‘i, inson umrining barcha davrlarini qamrab olmog‘i darkor. Shundagina inson butun umri davomida jamiyatning tarbiyaviy ta’siri ostida bo‘ladi, uning maqsad-muddaolari, manfaatlariga monand ravishda shakllana boradi. Tarbiyaviy ta’sirdagi tizimsizlik, uzilish jamiyat va uning a’zosi o‘rtasidagi aloqadorlikni buzadi, ularning manfaatlari

o‘rtasida tafovutni yuzaga keltiradi. Mehnat tarbiyasining tashkil etilishi va kechishi borasida ham xuddi shunday fikrlash mumkin: u tizimli xarakterga ega bo‘lmog‘i, insonning butun umri mobaynida uzluksiz davom etmog‘i darkor. Mehnat tarbiyasiga tizimli va uzluksiz tus berish uchun avvalo tarbiyaviy ta‘sir subyektlari aniq belgilab olinmog‘i darkor.

Mehnat tarbiyasi subyektlarining tegishli funksiyalarni bajarishi stixiyali ravishda kechadigan jarayon emas. Bu jarayon muayyan markaz tomonidan muvofiqlashtirib, monitoring qilib borilgani ma‘qul. Muvofiqlashtiruvchi markazning vujudga kelishi, uning maqomining aniqlanishi mehnat tarbiyasiga umumijtimoiy ruh bergan bo‘lardi. Tilga olingan choralarning bajarilishi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz mehnat tarbiyasi tizimini takomillashti-rish to‘g‘risidagi” maxsus qarorini qabul qilishni taqozo etadi. Aminimizki, mazkur qarorning qabul qilinishi va hayotga tatbiq etilishi nafaqat jamiyatdagi mehnat tarbiyasiga tizimli va uzluksiz tus beradi hamda samaradorli-gini oshiradi, balki uni kambag‘allikni kamaytirishning muhim omiliga ham aylantiradi.

Ikkinchidan, mehnat tarbiyasiga oid o‘quv va uslubiy qo‘llanmalarni ko‘paytirmoq lozim. Zamonaviy jamiyat tubdan va jadal o‘zgarib borayotganini muttasil takrorlayapmiz. Biroq masalaning yana bir rakursi mavjud: jamiyat hayotining turli sohalarida o‘z ifodasini topayotgan yangilanishlar kishilar mehnati mazmunini ham o‘zgartirmoqda. Bugungi davr kishisining mehnati o‘t-gan asrda faoliyat ko‘rsatgan jamiyat a‘zolari mehnatidan tubdan farq qila-di. Yangi asr farzandining mehnatga munosabati, undan manfaatdorligi xarakteri ham boshqacha. Binobarin, yangi ijtimoiy voqelik sharoitida mutlaqo yangicha mazmundagi mehnat bilan mashg‘ul bo‘lgan zamonaviy kishini eski uslub va usullar yordamida tarbiyalashga intilish soddadillikdan o‘zga narsa emas. Yangi O‘zbekiston barpo etilayotgan bir davrda yashayotgan, zamonaviy mehnat bilan mashg‘ul insonning mehnat tarbiyasi o‘z xarakteri jihatidan o‘zgacha uslub va usullarda olib borilmog‘i darkor. Bugungi kunda ana shunday uslub va usullar ta‘rifi, talqini va tasnifi keltirilgan o‘quv va uslubiy qo‘llanmalarga zaruriyat ortmoqda.

Uchinchidan, mehnatni va mehnat kishilarini ulug‘lovchi asarlar yaratish zaruriyati ortmoqda. Mehnat tarbiyasini jamiyatdan, ijtimoiy shart-sharoit-lardan ayri holda tashkil etib bo‘lmaydi. Real ijtimoiy voqelik mehnat tarbiyasining mazmuni va maqsadi, xarakteri va samaradorligi darajasini bel-gilab beruvchi o‘ziga xos shart-sharoitdir. Mehnat, mehnat kishisi ulug‘langan jamiyatda mehnat tarbiyasi insonparvar va progressiv xarakterga ega, samara-si baland bo‘ladi. Mehnat qadrlanmaydigan, mehnat qilgan kishi nufuz top-maydigan jamiyatda mehnat tarbiyasini unumli yo‘lga qo‘yish bag‘oyat mushkul. Binobarin, mehnat tarbiyasining samarasini oshirish, uni kambag‘allikni kamaytirish omiliga aylantirish vazifasi qo‘yilar ekan, avvalo jamiyatda mehnatni va mehnat kishisini ulug‘lash kayfiyatini qaror toptirish zarur. Bu vazifani esa faqat adabiyot va san‘atni jalb etish orqali ado etish mumkin. Badiiy adabiyotda mehnat kishisi obrazi bot-bot uchraydi. Bu o‘rinda avvalo xalq og‘zaki ijodi namunalarini tilga olmog‘imiz lozim. “Mehnatga ma‘naviy munosabatni tarbiyalashda xalq og‘zaki ijodining imkoniyatlari beqiyos bo‘lib, unda mehnat kishisining go‘zalligi kuylanadi va ishlayotgan axloqsiz kishiga tanbeh beriladi. Ko‘pgina adabiy ertaklar, ularning qahra-monlari siyomosida mehnat kishisi ideali yotadi [Просалкова Ю.В., Хамрақулова, Х. Д. 1992: 67].” Adiblarning ko‘plab asarlarida ham mehnat kishisi, uning yaratuvchanlik faoliyati ulug‘lanadi. Buni, xususan, Alisher Navoiyning “Hayratul abror”, “Farhod va Shirin” va “Mahbub-ul qulub”, Abdulla Qodiriyning “Obid ketmon”, Oybekning “Ulug‘ yo‘l”, Abdulla Qahhorning “Qo‘shchinor chiroqlari” va “Sinchalak”, Asqad Muxtorning “Bo‘ronlarda bordek halovat” kabi asarlarida ko‘rish mumkin. Lekin zamonaviy adabiyot va san‘atda mazkur mavzu yetarli darajada yoritilmayapti, deb hisoblaymiz. Jumladan, bugungi badiiy adabiyot bozor iqtisodiyoti talablariga moslashayotgani bois uning tarkibida xaridorgir bo‘lgan sarguzasht, detektiv asarlar 4ulushi ortmoqda. “Ayniqsa, keyingi besh-olti yil ichida oldi-qochdi voqealarni “tasvirlovchi” yengil kitoblar bozori qizib ketdi. Qotillik, fohishabozlik, o‘g‘rilik, zo‘ravonlik to‘g‘risida zavq-shavq bilan hikoya qilingan asarlar davomli e‘lon etilayotganiga guvoh bo‘layapmiz” [Саъдий М., Отабоев А. 2007]. Mehnat kishisining hayoti va faoliyatiga bag‘ishlangan asarlar esa xaridorgirligi bilan xarakterlanmaydi. Bu ajablanarli hol emas. Xurshid Do‘stmuhammad ta‘kidlaganidek, “azal-azaldan ayon bir achchiq haqiqat shuki, adabiyot tarixida birorta jiddiy asar millionlar orasida qo‘lma-

qo‘l bo‘lib o‘qilgan emas” [Саъдий М., Отабоев А. 2007]. Biroq bundan bozor iqtisodiyoti sharoitida xaridorgir bo‘lmagan asarlarni yaratishga hojat yo‘q, degan xulosa kelib chiqmaydi. Aksincha, ijtimoiy ruhiyat va jamoatchilik fikrini shakllantirishga xizmat qiladi-gan asarlar davlat buyurtmasiga asosan yaratilmog‘i va keng jamoatchilikka yetkazilmog‘i lozim. Mehnat va mehnat kishisini ulug‘lovchi asarlar ham shular jumlasidandir. Ana shundagina adabiyot va san‘at sharofati bilan, bir tomondan, jamiyatda mehnat va mehnatkashni qadrlash kayfiyati vujudga keladi, ikkinchi tomondan esa, jamiyat a‘zosi mehnatni o‘z turmushi farovonligini oshiruvchi omil sifatida baholay boshlaydi.

To‘rtinchidan, mehnat faoliyatini rag‘batlantirish tizimini yaxshilash kerak. Ma‘lumki, insonning mehnat faoliyati turli sabablardan turki oladi va turli tarzda kechadi. Bir xodim mehnat faoliyati davomida shaxsiy ehtiyoj-larini jamiyat manfaatlari bilan uyg‘unlashtirishga muvaffaq bo‘lsa, ikkinchisi o‘z istak-intilishlari doirasida o‘ralashib qoladi. Bir xodimning korxonaga yoxud tashkilotdagi mehnati ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qilsa, ikkinchisidiki o‘zining o‘rtamiyonaligi va besamarligi bilan tavsiflanadi. Shundan kelib chiqqan holda odatda jamiyat va korxonaga manfaatlari yo‘lida samarali mehnat qilgan, xizmat funksiyalarini unumli ijro etgan xodimlar rag‘batlantirib boriladi. Bir qarashda mehnatni rag‘batlantirish tizimining mehnat tarbiyasiga bevosita dahli yo‘qdek tuyuladi. Aslida esa bunday emas. Qadrlangan, rag‘batga munosib topilgan mehnat faoliyati qudratli tarbiyaviy ahamiyatga ega. Rag‘bat mehnat fazilatlarining shakllanishiga, mehnatga oqilona munosabatning qaror topishiga, mehnatsevarlikning rivojlanishiga puxta zamin tayyorlaydi. Shu boisdan mehnat tarbiyasi davomida rag‘batlantirish tizimi imkoniyatlaridan ratsional foydalanish maqsadga muvofiqdir.

O‘zbekistondagi mehnat jamoalarida mehnatni rag‘batlantirishning moddiy va ma‘naviy shakllaridan foydalaniladi. Jumladan, moddiy rag‘batlantirishning ustama, mukofot, sanatoriy-larga yo‘llanmalar taqdim etish, transport xizmatidan foydalanishda imtiyozlar berish, turistik safarlarga jo‘natish, qimmatbaho sovg‘alar bilan taqdirlash kabi shakllari qo‘llanilmoqda. Ma‘naviy rag‘batlantirishda asosan davlat mukofotlariga tavsiya etish, faxriy unvonlarga munosib topish, faxriy yorliqlar berish, tashakkurnoma e‘lon qilish kabi shakllar ishlatiladi.

Ammo mehnatni rag‘batlantirish borasida ayrim muammolar ham yo‘q emas. Masalan, mamlakat mehnat jamoalarida xodimlarni jamoaviy rag‘batlantirish amaliyoti saqlanib qolmoqda. Bunday yondashuv mehnatga oqilona munosabatni shakllantirishga xizmat qilmayotir. Ikkinchi muammo shundan iboratki, barcha korxonaga va tashkilotlarda ma‘naviy rag‘batlantirish shakllari borgan sari kambag‘allashib bormoqda. Bu borada bir-ikki kishini davlat mukofotiga tavsiya etish, uch-to‘rt kishiga faxriy yorliqlar berish bilan cheklanib qolinmoqda. Natijada samarali va fidokorona mehnat qilib kelayotgan yuzlab kishilar ma‘naviy e‘tibor va ehtiromdan chetda qolib ketmoqda. Mehnat faoliyatini rag‘batlantirish tizimida muntazamlik tamoyili va individual yondashuv ustuvor bo‘lmas ekan, uning samarasi past, tarbiyaviy ahamiyati kam bo‘ladi. Mavjud muammolarni bartaraf etish, rag‘batlantirish tizimi samaradorligini oshirish uchun O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabat-lari vazirligi tashabbusi bilan “Mehnatni rag‘batlantirish tizimidan foydalanish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatma” ishlab chiqilishi va rahbar xodimlarga taqdim qilinishi foydadan xoli bo‘lmaydi. Mazkur chora rag‘batlantirish tizimining tarbiyaviy ahamiyatini ham oshiradi.

Beshinchidan, majburiy mehnatni bartaraf etish choralarini davom ettirish zarur. “Majburiy mehnat - ish beruvchi yoki fuqaro tomonidan biron-bir jazoni qo‘llash bilan tahdid qilish orqali, shuningdek, mehnat intizo-mini saqlash maqsadida fuqaroning ixtiyoriga hilof ravishda majburiy ravishda ish yoki xizmat bajartirish hisoblanadi [mehnat.uz.- B.5].” Keyingi yillarda mamlakatimizda majburiy mehnatning oldini olish bo‘yicha e‘tiborga sazovor ishlar amaga oshirildi. Xususan, 2018-yilning 10-mayida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi” Qarori qabul qilindi. O‘sha yilning 29-oktyabrida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Majburiy mehnatning har qanday ko‘rinishi va barcha shakllariga yo‘l qo‘ymaslik hamda ularga barham berish bo‘yicha davlat hokimiyati organlari hamda barcha bo‘g‘in rahbarlarining mas‘uliyatini oshirish to‘g‘risidagi”, shuningdek, 2019-yilning 30-iyulida “Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi” Farmonlari qabul

qilindi. Mazkur hujjatlar jamiyatda majburiy mehnatga nisbatan muhosasizlik muhitini vujudga keltira boshladi.

XULOSA.

1. Jamiyatdagi kambag'allik ko'lami turfa ijtimoiy va shaxsiy xususiyatga ega bo'lgan sabablarning oqibati ekan, kambag'allikni kamaytirish dasturida ham aynan ana shu sabablarni bartaraf etish choralari nazarda tutilmog'i darkor.

2. Jamiyatda kambag'allikni vujudga keltirayotgan ijtimoiy xususiyatdagi sabablarni bartaraf etish uchun avvalo zaruriy ijtimoiy-iqtisodiy asoslarni mustahkamlash zarur bo'ladi. Buning uchun mazkur dasturga quyidagi yo'nalishdagi choralarni kiritish maqsadga muvofiq: a) iqtisodiy o'sish sur'atlarini siyosiy va geosiyosiy omillardan muhofaza qilish choralari; b) yaratilayotgan ish o'rinlari sifatini oshirish choralari; v) raqamli iqtisodiyot elementlaridan foydalanish choralari; g) sifatli ta'lim olish imkoniyatlaridagi tengsizlikni bartaraf etish choralari; d) sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish choralari; ye) ijtimoiy himoya ti-zimini zamonaviylashtirish choralari; j) xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish choralari.

3. Kambag'allikni keltirib chiqarayotgan shaxsiy xususiyatdagi sa-bablarni bartaraf etishda jamiyatdagi mehnat tarbiyasi mazmunini boyitish masalasi alohida ahamiyatga molik. Zotan, mehnat tarbiyasi mazmunini boyit-masdan turib, jamiyatdagi kambag'allik ko'lamin kamaytirib bo'lmaydi. Buning uchun Kambag'allikni kamaytirish dasturida uzluksiz mehnat tarbiyasi tizimini yaratish, mehnat tarbiyasiga oid o'quv va uslubiy qo'llanmalarni ko'paytirish, mehnatni va mehnat kishilarini ulug'lovchi asarlarni yaratish, mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini yaxshilash, majburiy mehnatni bartaraf etish choralarni ham ko'zda tutish zarur bo'ladi.

Bibliografiya

1. Гидденс Э. (1992). Стратификация и классовая структура // Социологические исследования. (№ 9. – С.112-123).
 2. Просалкова Ю.В., Хамракулова Х.Д. (1992). Кутубхона ва ёш китобхон. (Т.:Ўқитувчи, - Б.67).
 3. Макаренко А.С. (1957). Воспитание в труде. // Сочинения. (Б 7 т.- М., Т.4.- С.404).
 4. Саъдий М., Отабоев А. (2007).“Бозор адабиёти” ёхуд бадий сўз масъулияти.// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. (2007, 12 январь).
 5. Спенсер Г. (1878). Описательная социология или группы социологических фактов, классифицированные и распределенные Г. Спенсером.(- Киев,1878).
 6. Прудон П.Ж. (1908). Бедность, как экономический принцип. (- М.: Посред-ник, 1908).
 7. Чернетсов П.И. (2001). Трудолюбие как социально-педагогическая проблема. Методологические основы его воспитания. (Вестник Челябинского государственного университета, №1.-С. 13-31).
 8. Мажбурий меҳнатдан огоҳ бўлинг.// mehnat.uz.- В.5.
- Transliteration**
9. Giddens E. (1992). Stratification and class structure // Sotsiologicheskie issledovaniya. (No. 9. – P.112-123).
 10. Prosalkova Yu.V., Khamrakulova Kh.D. (1992). The library and the young reader. (Т.: Teacher, - P.67).
 11. Makarenko A.S. (1957). Vospitanie v trude. // Sochinenia. (B 7 t.- М., Т.4.- P.404).
 12. Saadi M., Otoboev A. (2007). "Market literature" or the responsibility of the artistic word.// Literature and art of Uzbekistan. (2007, January 12).
 13. Spencer G. (1878). G. Spencerom. (- Kiev, 1878).
 14. Proudhon P.J. (1908). Bednost, kak economic principle. (- М.: Posrednik, 1908).
 15. Chernetsov P.I. (2001). Trudolyubie kak social-pedagogical problem. Methodological elementary education. (Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta, No. 1.-P. 13-31).
 16. Be aware of forced labor.// mehnat.uz.- P.5.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000